

УДК 159.9.072

ТИПОЛОГИЯ ЦИФРОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ИНТЕРНЕТ-АКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ

Мосийчук Л.А.

*Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова», Симферополь, Россия
E-mail: lalitamos@yandex.ru*

В статье представлен теоретический и эмпирический анализ цифровой идентичности пользователей с разным уровнем интернет-активности. На основе анализа структурного и функционального компонентов выделены четыре типа цифровой идентичности – целостный, идеализированный, экспериментальный и фрагментарный. Эмпирическое исследование проведено на выборке из 171 молодых пользователей сети с применением методики Дембо–Рубинштейн и опросника «Личность в интернет-пространстве» (Лучинкина А.И.). Полученные результаты позволяют уточнить психологическую структуру цифровой идентичности и выделить ее устойчивые формы, отражающие разные способы соотношения реального и цифрового Я-образов.

Ключевые слова: цифровая идентичность, интернет-активность, виртуализация личности, Я-образ, цифровая социализация.

ВВЕДЕНИЕ

Современное общество переживает эпоху глубокой цифровой трансформации, затрагивающей все сферы жизнедеятельности человека. Изменение способов коммуникации, переход к онлайн-форматам взаимодействия и возрастающая роль социальных сетей приводят к переосмыслению базовых психологических понятий, связанных с самосознанием и идентичностью личности [1; 2]. Сегодня человек нередко существует одновременно в двух реальностях – офлайн и онлайн, что формирует новые механизмы самопознания и самоопределения. Цифровое пространство становится не только средой взаимодействия, но и ареной построения образа Я. Виртуальные формы самопрезентации, доступность обратной связи и многовариантность социальных ролей позволяют человеку экспериментировать с идентичностью, расширяя границы самовыражения. Однако этот процесс сопровождается противоречиями: с одной стороны, интернет предоставляет широкие возможности для личностного роста и социальной активности, а с другой – усиливает риски психологической фрагментации, подмены реальных форм самовосприятия виртуальными конструкциями. Как отмечают Белинская Е.П., Солдатова Г.У. и др., цифровая среда становится фактором не только социализации, но и трансформации границ Я-концепции личности, что особенно заметно у молодежи – наиболее интернет-активной группы населения [3; 4].

Исследования Туроу С., Шнейдер Л.И., Лучинкиной А.И., Войскунского А.Е., показывают, что цифровая идентичность выступает не просто частью общей Я-концепции, а самостоятельным образованием, способным влиять на целостность личности [5; 6; 7]. При этом до сих пор отсутствует системное представление о типах цифровой идентичности и их связи с личностными характеристиками. Это затрудняет как диагностику, так и психологическое сопровождение интернет-активных пользователей [8; 9; 10]. В этих условиях особую значимость приобретает изучение психологических основ формирования цифровой идентичности, выявление факторов, определяющих ее структуру, динамику и степень интеграции в систему Я. Понимание закономерностей развития цифрового Я-образа необходимо не только для теоретического анализа, но и для практики – в сфере образования, психопрофилактики и психологического консультирования [11]. **Цель статьи** состоит в теоретически и эмпирически обосновать типологию цифровой идентичности интернет-активной личности на основе анализа структурных и функциональных параметров. Исследование направлено на выявление закономерностей соотношения между согласованностью Я-образов и характером интернет-активности, определяющих различные формы цифрового Я.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

Идентичность в психологии традиционно рассматривается как устойчивое и целостное образование, обеспечивающее внутреннее чувство непрерывности и тождественности собственного Я. Эриксон Э. определял ее как основу самосознания личности, интегрирующую личный и социальный опыт в единую систему [12]. Современные концепции подчеркивают динамический характер идентичности: она изменяется под воздействием контекста, социальных ролей и культурных трансформаций [13; 14]. Цифровая идентичность – это особая форма идентичности, которая формируется в процессе взаимодействия человека с виртуальной средой. Она включает представления о себе в интернете, способы самопрезентации онлайн, эмоциональное отношение к своему цифровому образу. В следствии тесной связи со структурой Я-концепции она способна как усиливать ее целостность, так и провоцировать внутренние противоречия. Ключевым параметром, определяющим характер цифровой идентичности, выступает степень совпадения между реальным и виртуальным Я. Как отмечает Соловьева Л.Н., цифровой образ может быть конгруэнтным реальной личности или существенно отличаться от нее, что приводит к феномену виртуализации – созданию в сети альтернативных версий собственного Я [15]. С позиции субъектно-деятельностного подхода цифровая идентичность является результатом активного самопроектирования личности в условиях сетевого взаимодействия. Интернет выступает не только пространством коммуникации, но и ареной, где человек осознанно формирует, испытывает и корректирует свои образы Я, адаптируя их к социальным ожиданиям и культурным нормам [16].

Теоретический анализ позволил определить, что основой для построения типологии цифровой идентичности могут служить три взаимосвязанных критерия

для типологизации рассматриваемого понятия. Первый критерий – структурный, отражающие соотношение реального, идеального и цифрового Я. Степень согласованности этих образов определяет уровень внутренней целостности личности: чем меньше разрыв между ними, тем более целостным становится самовосприятие человека.

Второй критерий – функциональный, связанный с мотивационной направленностью интернет-активности. Цифровое поведение определяется не только частотой использования сети, но и его смыслом: одни пользователи стремятся к общению и самовыражению, другие – к признанию или уходу от реальности. Мотивы цифровой активности формируют направление самопрезентации и влияют на тип конструируемого Я-образа. Третий критерий – смысловой, раскрывающий место цифрового опыта в системе жизненных смыслов личности. Для одних пользователей виртуальная активность становится частью самореализации и отражает осознанное развитие, для других – носит ситуативный характер и не интегрируется в систему ценностей. Согласно данной модели, цифровая идентичность может вызывать изменения как в структуре Я-концепции, так и в ее функциональном состоянии. Новая форма самовосприятия, формирующаяся на пересечении реального и виртуального миров, влияет на переживание человеком собственной цельности, уникальности и принадлежности. Самоопределение в цифровом пространстве становится многоуровневым процессом, включающим не только осознание своих качеств и ролей, но и восприятие видимости, репутации и социального признания в сети. В данной статье внимание сосредоточено на первых двух критериях (структурном и функциональном) которые формируют основу для анализа цифровой идентичности.

Эта теоретическая конструкция позволила выдвинуть гипотезу о существовании четырех основных типов цифровой идентичности, которые различаются по степени согласованности между реальным, идеальным и цифровым Я-образами. Каждый из типов отражает определенный способ соотношения человеком своих представлений о себе в реальности и в виртуальном пространстве, что задает направленность его самовосприятия и самоопределения в цифровой среде. Первый тип – целостная цифровая идентичность – характеризуется высокой степенью согласованности Я-образов. В этом случае цифровое Я воспринимается как естественное продолжение реального, а самопрезентация в сети не противоречит внутреннему образу себя. Такой тип можно рассматривать как показатель психологической зрелости и внутренней устойчивости личности, для которой виртуальная активность не нарушает целостность самосознания, а служит его дополнением. Второй тип – идеализированная цифровая идентичность – характеризуется умеренным расхождением между Я-реальным и Я-цифровым. Оно проявляется в стремлении приблизить себя в сети к идеализированному образу (Я-идеальное). В этом случае цифровое пространство выступает площадкой для самосовершенствования и средством подтверждения желаемого представления о себе, сглаживая внутренние несоответствия между Я-реальным и Я-идеальным. Третий тип – экспериментальная цифровая идентичность – характеризуется более выраженным несогласованием Я-образов. Для этого типа характерно

использование цифровой среды как пространства поиска и апробации новых способов самовыражения. Здесь человек пробует разные форма самовыражения и ролевого поведения, исследуя границы собственного Я и возможности его проявления в онлайн-коммуникации. Четвертый тип – фрагментарная цифровая идентичность – характеризуется наибольшим расхождением между образами Я и утратой внутренней согласованности. Я-цифровое существует как совокупность разрозненных ролей и представлений о себе, слабо связанных с реальной личностью. Это выражается в трудностях интеграции цифрового опыта в целостную Я-концепцию и может сопровождаться ощущением внутренней неустойчивости самовосприятия. Эмпирическая проверка гипотезы проводилась на выборке из 171 человек в возрасте от 18 до 30 лет (средний возраст 23,4 года), из них 112 женщин (63,6%) и 64 мужчины (36,4%). В исследовании использовались две психодиагностические методики, каждая из которых соответствовала определенному критерию. Для оценки структурных особенностей Я применялась модифицированная методика Дембо–Рубинштейн, включающая измерение Я-реального, Я-идеального и Я-цифрового. Для функционального критерия использовался опросник «Личность в интернет-пространстве» А. И. Лучинкиной, направленный на изучение степени интернет-активности и выраженности виртуализации. Для обработки данных применялись методы машинного обучения: кластерный анализ (k-means), метод t-SNE, корреляционный анализ. Расчеты проводились в программе Python.

По результатам исследования функционального компонента. Кластерный анализ выявил три группы пользователей: Кластер 0 – слабоактивные (46 человек, 30%); Кластер 1 – среднеактивные (57 человек, 34%); Кластер 2 – сильноактивные (67 человек, 40%). Группы статистически значимо различаются по уровню виртуализации: у слабоактивных средний балл 11,3, у среднеактивных – 15,5, у сильноактивных – 30,7 ($p < 0,01$). Полученные данные позволили выявить выраженные различия между группами пользователей по уровню интернет-активности, степени виртуализации и вовлеченности в сетевое взаимодействие. У слабоактивных пользователей (26,9% выборки) средний показатель виртуализации составил 11,3 балла, вовлеченности – 20,8. Интернет в их жизни выполняет преимущественно инструментальную функцию: используется для получения информации и поддержания коммуникации без значительного влияния на самооценку и образ Я. У среднеактивных пользователей (33,9%) наблюдается рост всех показателей: виртуализация – 15,5, вовлеченность – 24,7. Эти участники чаще демонстрируют стремление к самопрезентации и самовыражению в сети, однако их поведение остается относительно контролируемым и осознанным. Сильноактивные пользователи (39,2%) показали максимально высокие значения виртуализации (30,7) и вовлеченности (27,5). Интернет-пространство для них становится не только сферой коммуникации, но и частью личностной идентичности. Более половины респондентов этой группы (53,7%) отметили, что ощущают себя «другими» в сети. Такая динамика указывает на постепенное расширение влияния цифрового опыта на личностную сферу.

Данные, полученные при анализе структурного компонента (методика Дембо-Рубинштейн) показали согласованность между тремя уровнями Я-образов – реальным, идеальным и цифровым. Для каждого участника вычислялось среднее расхождение между этими образами, что отражает степень когнитивной и эмоциональной интеграции личности. У слабоактивных пользователей среднее расхождение составило 2,73 балла, что свидетельствует о внутренней согласованности самооценки. Цифровое Я близко к реальному, что позволяет говорить о минимальной виртуализации личностного опыта. У среднеактивных показатель увеличился до 3,30 балла – это указывает на появление разрыва между реальным и идеализированным образом Я, частично компенсируемого за счет цифровой самопрезентации. У сильноактивных пользователей расхождение составило 2,75 балла, однако при этом наблюдалась высокая вариативность самооценки. Такая комбинация может свидетельствовать о гибкости и поисковой активности личности, в рамках которой цифровая среда используется как пространство экспериментов с образом Я. Таким образом, результаты по методике Дембо-Рубинштейн показали, что при росте цифровой активности увеличивается вероятность искажений в самооценке и усиления расхождения между образами Я, что отражает динамику перехода от реалистичных форм самовосприятия к идеализированным и экспериментальным.

Для анализа цифровой идентичности участников использовался кластерный подход с учетом структурного и функционального критериев. Каждому пользователю был присвоен один из четырех типов цифровой идентичности на основе согласованности Я-образов (реального, идеального и цифрового), что позволило сопоставить распределение типов с уровнем интернет-активности:

1. Целостная цифровая идентичность характеризуется высокой согласованностью всех трех Я-образов (расхождение ≤ 2 баллов). Цифровое Я воспринимается как естественное продолжение реального, самопрезентация в сети не противоречит внутреннему образу себя. Такой тип отражает психологическую зрелость личности и ее внутреннюю устойчивость. В слабоактивной группе (кластер 0) целостная идентичность встречалась у 56,5% пользователей, в среднеактивной (кластер 1) – у 37,9%, а в сильноактивной (кластер 2) – у 22,9%. Это распределение свидетельствует о том, что высокая интеграция цифрового опыта характерна преимущественно для пользователей с умеренной или низкой вовлеченностью в интернет-активность.

2. Идеализированная цифровая идентичность предполагает умеренное рассогласование между реальным и идеальным Я (3–5 баллов) при относительно высокой согласованности цифрового Я с идеальным (≤ 3 баллов). Такой тип отражает стремление пользователя создать в сети более привлекательный или социально одобряемый образ себя, компенсируя внутренние несоответствия. В слабоактивной группе доля идеализированных пользователей составила 40,2%, в среднеактивной – 54,3%, а в сильноактивной – 48,3%, что указывает на возрастающую роль виртуального пространства в конструировании идеализированного образа при росте интернет-активности.

3. Экспериментальная цифровая идентичность характеризуется умеренным или выраженным рассогласованием Я-образов: расхождение между реальным и цифровым Я составляет 3–5 баллов, между реальным и идеальным Я – ≤ 3 баллов, между идеальным и цифровым Я – 3–5 баллов. Цифровое пространство для таких пользователей является ареной для экспериментов с самопрезентацией и самопознания. В группе с низким уровнем интернет-активности экспериментальная цифровая идентичность отмечалась крайне редко (1,1%), тогда как у среднеактивных пользователей ее доля увеличилась (6,9%) и достигла наибольшего уровня у пользователей с высоким уровнем интернет-активности (28,4%). Такая динамика указывает на стремление интернет-активных пользователей использовать интернет-среду для личностного поиска, где можно безопасно попробовать новые роли и формы самопрезентации.

4. Фрагментарная цифровая идентичность отличается выраженным рассогласованием всех Я-образов (расхождение ≥ 4 –5 баллов). В этом случае Я-цифровое проявляется как совокупность разрозненных ролей и самопредставлений, которые имеют слабую связь с реальной личностью. Это свидетельствует о недостаточной интеграции цифрового опыта в общую структуру самосознания. В исследовании данный тип встречался редко: 2,2% в кластере слабоактивных пользователей, 0,09% в кластере среднеактивных пользователей и 0,5% у высокоактивных пользователей.

Анализ полученных данных позволил установить различия в структуре цифровой идентичности у пользователей с разным уровнем вовлеченности в интернет-среду. Выявлено, что сочетание структурных и функциональных характеристик определяет степень согласованности Я-образов и тип цифровой идентичности.

ВЫВОДЫ

Проблема цифровой идентичности приобретает особую значимость в условиях расширения онлайн-взаимодействий и интернет-активности молодежи. Проведенное исследование показало, что структура цифровой идентичности определяется сочетанием двух ключевых компонентов – структурного (степень согласованности реального, идеального и цифрового Я) и функционального (характер и выраженность интернет-активности). Во-первых, установлено, что согласованность Я-образов является центральным показателем внутренней целостности личности в цифровой среде. Варьирование степени расхождения между Я-реальным, Я-идеальным и Я-цифровым позволило выделить четыре типа цифровой идентичности: целостный, идеализированный, экспериментальный и фрагментарный. Эти типы отражают разные способы соотношения человеком своих представлений о себе в реальности и в виртуальной среде. Во-вторых, выявлена связь между уровнем интернет-активности и характером цифрового самовосприятия. Слабоактивные пользователи демонстрируют наиболее высокую согласованность Я-образов и низкую выраженность виртуализации; среднеактивные чаще используют цифровое пространство для идеализации образа; высокоактивные

склонны к поисковому поведению и экспериментированию с идентичностью, что сопровождается увеличением вариативности цифрового Я. В-третьих, результаты исследования позволяют заключить, что при умеренной интернет-активности цифровая среда служит дополнением к реальному образу Я, тогда как при высокой вовлеченности возрастает риск формирования несогласованных или фрагментированных Я-образов. Таким образом, выявленные закономерности демонстрируют необходимость дальнейших исследований, направленных на анализ смыслового компонента, влияющего на развитие цифровой идентичности, а также условий ее гармоничного формирования. Практическая значимость результатов заключается в возможности их использования в образовательных и консультативных программах, ориентированных на поддержку психологического благополучия интернет-активной молодежи.

Список литературы

1. Солдатова Г. У. Цифровая социализация в культурно-исторической парадигме: изменяющийся ребенок в изменяющемся мире // Социальная психология и общество. – 2018. – Т. 9, № 3. – С. 71–80.
2. Шнейдер Л. Б., Сыманюк В. В. Пользователь в информационной среде: цифровая идентичность сегодня // Психологические исследования. – 2017. – Т. 10, № 52. – URL: <https://psystudy.ru/index.php/num/article/view/392> (дата обращения: 23.10.25)
3. Солдатова Г. У., Чигарькова С. В., Илюхина С. Н. Я-реальное и Я-виртуальное: идентификационные матрицы подростков и взрослых // Культурно-историческая психология. – 2022. – Т. 18, № 4. – С. 27-37.
4. Белинская Е. П. Информационная социализация подростков: опыт пользования социальными сетями и психологическое благополучие // Психологические исследования. – 2013. – Т. 6, № 30. – С. 5.
5. Turkle S. Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet / S. Turkle. – New York: Simon and Schuster, 1995. – 347 p.
6. Лучинкина А. И. Психология социализации личности в виртуальном пространстве: монография. – Симферополь: ИП Хотеева Л. В., 2020. – 175 с.
7. Войскунский А. Е., Евдокименко А. С., Федунина Н. Ю. Сетевая и реальная идентичность: сравнительное исследование // Психология. Журнал Высшей школы экономики. – 2013. – Т. 10, № 2. – С. 98-121.
8. Чернавин Ю. А. Цифровая идентичность личности: сущность, особенности возникновения и проявления // Человеческий капитал. – 2022. – № 12-2 (168). – С. 74-78.
9. Крайнов А. Л. Цифровая идентичность как условие бытия человека в цифровом обществе // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия. Психология. Педагогика. – 2024. – Т. 24, вып. 2. – С. 137-141.
10. Жихарева Л. В., Лучинкина А. И., Лучинкина И. С., Юдеева Т. В. Модель цифровой личности в постнеклассической парадигме // Научный результат. Педагогика и психология образования. – 2024. – Т. 10, № 4. – С. 81-94.
11. Лучинкина И. С. Поведение личности в современной цифровой среде // Инновационная наука: психология, педагогика, дефектология. – 2023. – Т. 6, № 3. – С. 51-58.
12. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон. – М.: Прогресс, 1996. – 344 с.
13. Мосийчук Л. А. Дихотомический конструкт «добра» и «зла» в условиях цифровой социализации личности // Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. – 2025. – Т. 14, № 5-1. – С. 13-23.
14. Мосийчук Л. А. Особенности эмоциональной направленности личности с разным уровнем виртуализации // Общество: социология, психология, педагогика. – 2025. – № 6. – С. 93-100.

15. Соловьева Л. Н. Цифровая идентичность как новый вид идентичности человека информационной эпохи // Общество: философия, история, культура. – 2018. – № 12. – С. 40-43.
16. Расина Э. О. Уровень виртуализации как критерий сформированности виртуальной личности интернет-пользователя // Научный результат. Педагогика и психология образования. – 2025. – Т. 11, № 1. – С. 164-178.

TYPOLOGY OF DIGITAL IDENTITY AMONG INTERNET-ACTIVE USERS

Mosiychuk L.A.

*Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov, Simferopol, Russia
E-mail: lalitamos@yandex.ru*

The article examines the psychological features of digital identity in the context of rapid technological development and the growing involvement of young people in online environments. Today individuals often exist simultaneously in offline and online spheres, which changes the ways they understand themselves and construct their self-image. Digital communication creates new opportunities for self-expression, but also intensifies the risk of inconsistency between real and virtual representations of the Self. This makes the study of digital identity an important task for understanding how modern youth adapt to the demands of the digital age. The paper emphasizes that online activity increasingly affects personal development, self-evaluation, and everyday behavior. Many young users regularly create, modify, and experiment with their online images, which may support personal growth or, on the contrary, produce tension and ambiguity in self-perception. The need to navigate different online roles, maintain visibility in digital communities, and respond to social expectations often leads to the formation of alternative self-representations. As a result, digital identity can become either an extension of the real Self or a separate construct that gradually shapes everyday experience. The purpose of the study is to substantiate a typology of digital identity based on the interplay between two key components: the structural coherence of real, ideal, and digital self-images, and the functional characteristics of online behavior. These components reflect how individuals perceive themselves and how they use digital space in everyday life. On this basis, a theoretical model was developed, assuming the existence of several qualitatively different digital identity types. An empirical study was conducted with 171 young internet users aged 18–30. Two diagnostic tools were applied to evaluate self-perception and online behavior. The analysis included cluster methods and visualization techniques that made it possible to identify groups of users differing in the level of online involvement and virtualization of personal experience. The findings demonstrated that online activity varies from instrumental use of the internet to intensive engagement, in which the digital environment becomes an important part of personal identity. The results of the structural analysis revealed that discrepancies between real, ideal, and digital self-images differ across users. Some participants demonstrated strong internal coherence, while others showed increasing divergence between their self-representations. The functional analysis confirmed that these differences are closely connected with the motives and intensity of online activity. Users with low online involvement generally maintain a stable sense of Self, whereas those with higher involvement are more likely to idealize, modify, or

experiment with their digital image. Based on the integration of both components, four types of digital identity were identified: holistic, idealized, experimental, and fragmented. Each type describes a specific way in which young people relate their real and virtual selves. The holistic type reflects internal stability and continuity, the idealized type shows the desire to align the digital Self with personal aspirations, the experimental type represents active exploration of alternative roles, and the fragmented type illustrates difficulties in maintaining a coherent self-image in digital space. The study highlights that the structure of digital identity plays a significant role in psychological well-being and self-perception of young users. Understanding how different identity types emerge and function helps explain the complexities of self-development in modern digital culture. These results may be useful for specialists working in education, psychological counseling, and preventive programs focused on supporting youth in the digital environment. The findings also emphasize the need to study the deeper meaning-making processes associated with digital experience and its influence on personal identity formation.

Keywords: digital identity, internet activity, virtualization, self-concept, online behavior, youth, digital socialization.

References

1. Soldatova G.U., Digital socialization in the cultural-historical paradigm: a changing child in a changing world, *Social Psychology and Society*, **9**(3), 71 (2018).
2. Shneider L.B. and Symanyuk V.V., The user in the information environment: digital identity today, *Psychological Studies*, **10**(52) (2017). URL: <https://psystudy.ru/index.php/num/article/view/392> (date of access: 23.10.25)
3. Soldatova G.U., Chigarkova S.V. and Ilyukhina S.N., Real self and virtual self: identification matrices of adolescents and adults, *Cultural-Historical Psychology*, **18**(4), 27 (2022).
4. Belinskaya E.P., Informational socialization of adolescents and psychological well-being, *Psychological Studies*, **6**(30), 5 (2013).
5. Turkle S., *Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet*, 347 p. (Simon and Schuster, 1995).
6. Luchinkina A.I., *Psychology of Personality Socialization in the Virtual Space*, 175 p. (Simferopol, 2020).
7. Voiskunskii A.E., Evdokimenko A.S. and Fedunina N.Yu., Online and offline identity: a comparative study, *Psychology. Journal of the Higher School of Economics*, **10**(2), 98 (2013).
8. Chernavin Yu.A., Digital identity of personality: essence and manifestations, *Human Capital*, **12-2**(168), 74 (2022).
9. Krainov A.L., Digital identity as a condition of human being in the digital society, *Izvestia of Saratov University. Philosophy. Psychology. Pedagogy*, **24**(2), 137 (2024).
10. Zhikhareva L.V., Luchinkina A.I., Luchinkina I.S. and Yudeeva T.V., Digital personality model in the post-nonclassical paradigm, *Research Result. Pedagogy and Psychology of Education*, **10**(4), 81–94 (2024).
11. Luchinkina I.S., Behavior of an individual in the digital environment, *Innovative Science: Psychology, Pedagogy, Defectology*, **6**(3), 51 (2023).
12. Erikson E., *Identity: Youth and Crisis*, 344 p. (Progress, 1996).
13. Mosiychuk L.A., The dichotomous construct of good and evil in digital socialization, *Psychology. Historical-critical Reviews and Modern Studies*, **14**(5-1), 13 (2025).
14. Mosiychuk L.A., Emotional orientation and virtualization levels, *Society: Sociology, Psychology, Pedagogy*, **6**, (2025).
15. Solovyeva L.N., Digital identity as a new type of human identity, *Society: Philosophy, History, Culture*, **12**, 40 (2018).
16. Rasina E.O., Virtualization level as a criterion for virtual personality formation, *Research Result. Pedagogy and Psychology of Education*, **11**(1), 164 (2025).